

**PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL EXCEDENTE DE SUELO
URBANIZABLE**

**(LA DECISIÓN DE INADMISIÓN *GABRIELE ÜBLEIS C. AUSTRIA*, DE 11 DE
OCTUBRE DE 2011)**

OMAR BOUAZZA ARIÑO
Profesor Titular de Derecho Administrativo
Universidad Complutense de Madrid¹

*Publicado en la Revista Española
de Derecho Administrativo n° 153, 2012,
241-252.*

*SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. HECHOS. III. VÍA INTERNA. IV. ALEGACIONES
DE LAS PARTES ANTE EL TEDH. V. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH. VI. DECISIÓN
DEL TEDH.*

RESUMEN: En este estudio de caso se discute sobre la inconveniencia de desarrollos urbanísticos inadecuados desde la óptica del concepto de desarrollo sostenible, elogiando así las iniciativas de clasificación medioambiental del suelo para garantizar la conservación del suelo en su estado originario y su uso conforme a su naturaleza. Se razonará si se ha dado un justo equilibrio entre el Derecho individual al respeto de los bienes y el interés general de la comunidad a la protección del entorno.

SUMMARY: This case comment discusses on the inconvenience of inadequate building developments from the viewpoint of sustainable development concept, acclaiming therefore for designation of land as green land in order to ensure conservation of land in its original state and use according to its nature. It will be argued whether a fair balance between individual

¹ obouazza@der.ucm.es. Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación “La incidencia de la nueva ordenación europea de los derechos fundamentales en los sistemas jurídicos nacionales y la actuación de las Administraciones Públicas en su protección y desarrollo” (DER2008-06077/JURI) que dirige el Prof. Dr. D. Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid

right to peaceful enjoyment of possessions and the interest of the community to environmental protection was followed.

PALABRAS CLAVE: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Derecho al respeto de los bienes, urbanismo, clasificación del suelo, desarrollo sostenible.

KEYWORDS: *European Court of Human Rights, Right to peaceful enjoyment of possessions, urban development, designation of land, sustainable development.*

I. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo consiste en el comentario de la Decisión de Inadmisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también “el Tribunal”, “el TEDH”, o “Estrasburgo”, en referencia a la ciudad en la que está sito el Tribunal) recaída en el caso ***Gabriele Übleis c. Austria, de 11 de octubre de 2011***. Se trata de una resolución de gran interés desde la perspectiva del concepto de desarrollo sostenible, desde la óptica medioambiental, económica, social y cultural. En efecto, como glosaré al hilo de la exposición de los hechos y de la argumentación del TEDH, es de destacar la coherencia y racionalidad que las autoridades internas emplean al decidir la re-clasificación de suelo urbanizable como suelo no urbanizable, atendiendo al exceso de suelo urbanizable en el municipio en relación con las necesidades reales de vivienda de la población; la inadecuación del suelo para destinarse a edificaciones, debido a la morfología del terreno, considerando el sobre coste económico que acarrearía su hipotética urbanización; y al carácter y paisaje de la zona. Por consiguiente, debe subrayarse el estudio global que se realiza previamente optando por la conservación del excedente de suelo urbanizable en su estado natural frente a meros intereses económicos individuales frenando un crecimiento urbanístico innecesario. Medida óptima, si se piensa, para evitar posibles fenómenos referidos a la especulación del suelo.

II. HECHOS

Los padres de la Sra. Gabriele Übleis –en adelante, también “la demandante” o “la Sra. Übleis”- transmitieron a ella y su hermana parte de sus propiedades entre. El contrato de transmisión de las propiedades data de 27 de noviembre de 1995. A la demandante le correspondió dos solares de alrededor de 6.000 metros cuadrados en el municipio austriaco de Wilhering (Alta Austria). Mientras tanto, a la hermana le transmitieron otras propiedades. La propiedad de la Sra. Übleis estaba clasificada como suelo urbanizable desde principios de 1950.

El 1 de enero de 1994, la nueva Ley de Urbanismo de la Alta Austria entró en vigor. En su sección 39.3 obligaba a los municipios a revisar sus planes urbanísticos en un plazo de cinco años. El 16 de febrero de 1995 el Ayuntamiento de Wilhering, mientras se revisaba el plan urbanístico, estableció una prohibición temporal de construir en parte del municipio. Moratoria urbanística que tendría como finalidad, como fácilmente puede entenderse, evitar una solicitud masiva de licencias para construir a la vista de las posibles restricciones del nuevo planeamiento que se aprobaría en base a la nueva normativa².

La moratoria afectaba a cuarenta y siete solares, de entre los que se encontraban los dos solares de la demandante, en aquel momento todavía de propiedad de sus padres. Se aprobó por Decreto y se le dio la publicidad contemplada en la Ley. La prohibición temporal de construir se prorrogaría en dos ocasiones.

² Sobre la técnica de la suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas para la protección de un futuro instrumento de planeamiento, me remito, en la doctrina española, a los libros de Juan BARREDA BARBERÁ, *Suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas por formación de instrumentos de planteamiento*, Ediciones Revista General de Derecho, Valencia, 2001, 169 p.; y de Marcos M. FERNANDO PABLO, *Suspensión del otorgamiento de licencias urbanísticas*, Montecorvo, Madrid, 1987, 203 p. También se han publicado artículos doctrinales sobre esta materia en revistas especializadas. Destacaré, de entre los más recientes, los trabajos de Antonio CARCELLER FERNÁNDEZ, “Justicia administrativa y suspensión de licencias urbanísticas”, en *La justicia administrativa: libro homenaje al Prof. Dr. D. Rafael ENTRENA CUESTA* (coord.: María Jesús MONTORO CHINER), Atelier, Barcelona, 2003, 555-572; José DÍAZ DELGADO, “Impugnación de la suspensión de licencias e indemnización de los daños causados por la suspensión”, en *Derecho urbanístico local* (coord. José María BOQUERA OLIVER), Civitas, Madrid, 111-146; María Fuensanta GÓMEZ MANRESA, “Suspensión, revisión de oficio y revocación de las licencias urbanísticas”, en *Fundamentos de derecho urbanístico* vol. 2 (coord.: Luis MARTÍN REBOLLO y Roberto O. BUSTILLO BOLADO) 2ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, 1117-1142. Desde la óptica de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos yo mismo he dado cuenta de las sentencias y decisiones que se han dictado en esta materia. Así, por ejemplo, la Decisión de Inadmisión *Otto BJÖRKLUND y otros c. Finlandia*, de 12 de abril de 2007, de la que di cuenta en mis “Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, RAP 175, 2008, 301-303.

El 23 de noviembre de 1998 el Alcalde del Ayuntamiento de Wilhering informó a la demandante que la modificación del plan urbanístico estaba lista y que clasificaba sus dos solares como suelo verde (*Grünland*) o, como diríamos en España, suelo no urbanizable. Le ofreció la oportunidad de realizar alegaciones. La demandante solicitaría el mantenimiento de su propiedad como suelo urbanizable.

Finalmente, el 4 de febrero de 1999 el Ayuntamiento de Wilhering modificó el plan urbanístico. La propiedad de la demandante quedó definitivamente designada como suelo verde. Al aprobar el plan, el Consejo Municipal indicaría, como consideración general, que *la reserva de suelo urbanizable –contemplada antes de la revisión del Plan- excedía ampliamente la necesidad proyectada*³. También realizó consideraciones concretas en relación con los solares de la demandante. Valdrá la pena hacer referencia exacta a las mismas para averiguar el grado de análisis y detalle que se emplea para proteger los solares de la demandante de su urbanización:

“Las objeciones planteadas por la Sra. Gabriele Übleis, propietaria de los solares nº 23 y nº 24 (...) debe ser rechazada pues, de conformidad con la Sección 21 de la Ley de Urbanismo de la Alta Austria, sólo las áreas susceptibles de construcción en base a sus condiciones naturales e infraestructurales pueden ser clasificadas como suelo urbanizable. Se precisa este tipo de suelo para atender las necesidades requeridas por el municipio para un periodo de cinco años. Las áreas no adecuadas para su urbanización en base a sus condiciones naturales, no deben ser clasificadas como suelo urbanizable. Esto es aplicable igualmente para las áreas cuya urbanización puede acarrear costes irrazonables.

Según el experto urbanístico local y autor del plan los solares en cuestión, al igual que el resto de áreas clasificadas como suelo verde de conformidad con la modificación del plan urbanístico, no merecen ser clasificados como suelo urbanizable, por las siguientes razones: la urbanización de los solares conllevaría un gasto excesivo e irrazonable teniendo en cuenta la inclinación del terreno; la conveniencia de la designación de los solares de la demandante como área residencial es limitada teniendo en consideración la carga de emisiones procedentes de la próxima carretera federal de Eferdinger; (...) en general, la

³ La cursiva es mía.

construcción en la inclinación de las laderas de Kürnberg hacia el río Danubio violaría la sección 2.1 (protección del medio ambiente) y el párrafo 10 (preservación de la arquitectura tradicional y paisaje) de la Ley de Urbanismo de la Alta Austria”.

Asistimos, por tanto, a una decidida voluntad de revisión del planeamiento para proteger suelo de la urbanización, en base a dos motivos, a saber: a) la necesidad de mantenerlo en sus condiciones naturales; y b), por el sobre coste económico irrazonable que implicaría su urbanización. No en vano, de un total de cuarenta y siete solares revisados por la modificación del plan urbanístico, treinta y siete fueron re-clasificados como suelo verde. Perspectiva, en fin, sostenible al tener en cuenta consideraciones medioambientales, como los valores naturales del suelo, el impacto paisajístico, la contaminación acústica y las emisiones de gases de efecto invernadero en una posible previsión de un área residencial en la zona; lo económico, ya que las características del terreno implicaría un sobre coste económico irrazonable; lo social, ya que se contemplan las necesidades reales de vivienda de la población del municipio en un periodo de cinco años; y lo cultural, al considerar el carácter de la zona, perspectiva sin duda vinculada a la paisajística.

La modificación del plan urbanístico quedaría aprobada el 30 de marzo de 1999 por el Gobierno regional de la Alta Austria, que actuó como autoridad de supervisión del municipio, y entró en vigor el 10 de abril de 1999.

III. VÍA INTERNA

De conformidad con el Derecho interno, un propietario puede cuestionar la legalidad de un plan urbanístico de una manera indirecta. Por ejemplo, solicitando una licencia de obra. Así, en abril de 2002, la demandante solicitó al Ayuntamiento una licencia de obra para construir un edificio de dos plantas. Alegó en la solicitud que el cambio en la clasificación del suelo en el que se encontraba su propiedad era ilegal. En apoyo de su argumentación, presentó la opinión de un experto urbanístico. La conclusión del informe del experto era que los dos solares eran adecuados para su construcción. El Alcalde denegó la solicitud de la demandante considerando que la concesión de la licencia de obra iría en contra de la designación de su finca como suelo verde.

La demandante recurrió indicando que en el procedimiento de modificación del planeamiento en virtud del cual su propiedad quedó clasificada como suelo verde, sus alegaciones no fueron analizadas por la autoridad competente. Añadió que el cambio de clasificación de su suelo fue ilegal por los siguientes motivos: a) la re-clasificación de su propiedad como suelo verde no fue un medio apropiado para alcanzar la finalidad de reducir la progresiva destrucción del paisaje ya que sus solares estaban cerca del centro del municipio; b) los cambios en la clasificación del suelo estaban sujetos a restricciones. Sólo razones muy cualificadas de interés público podrían prevalecer sobre los intereses individuales de preservar los derechos adquiridos. La principal finalidad perseguida por el cambio de planeamiento, la reducción del excedente de suelo urbanizable, no tenía tal peso preponderante; c) no había nuevos elementos de hecho que justificaran el cambio de la clasificación del suelo ya que el exceso de suelo urbanizable había existido desde hacía décadas y había sido incrementado por el propio municipio designando nuevos solares como suelo urbanizable en los últimos años; d) la autoridad no tuvo en consideración los intereses de la demandante. Su propiedad ha sufrido, según la demandante, una pérdida de valor considerable, no compensada por la Sección 38 de la Ley de Urbanismo de la Alta Austria; y e) no se aplicó un criterio uniforme en relación con la re-clasificación del suelo urbanizable como suelo verde ya que otros solares en una situación similar y con una topografía igualmente comparable, como dos solares adyacentes a los de la demandante, mantuvieron su clasificación como suelo urbanizable.

El Consejo Municipal desestimaría el recurso de la demandante. Entonces plantearía una objeción (*Vorstellung*) ante el Gobierno regional de la Alta Austria. El Ejecutivo regional se declaró incompetente para conocer del caso. Indicó que el Tribunal Constitucional es la instancia competente para cuestionar la legalidad de los planes urbanísticos que adquieren la forma normativa de Decreto, como el presente.

La demandante acudió ante el Tribunal Constitucional impugnando la denegación de la licencia de obra y cuestionando la legalidad del plan urbanístico. Alegó que las autoridades urbanísticas violaron su derecho de propiedad y el principio de no discriminación. Argumentó que la denegación de la licencia de obra que solicitó se basó en un plan urbanístico ilegal. El Tribunal Constitucional desestimaría la demanda al considerar que el Ayuntamiento fundamentó la re-clasificación de los solares de la

demandante en un incuestionable excedente de suelo urbanizable y en su inadecuación para la construcción. Así, indicará que el Ayuntamiento ofreció razones específicas para su consideración como suelo no apto para la construcción como, por ejemplo, su inclinación, el irrazonable coste que supondría su urbanización, dada, precisamente, su inclinación, los intereses medioambientales en la protección de los bosques así como las emisiones procedentes de la carretera federal próxima. En suma, el Ayuntamiento llegó a la conclusión de que la previa clasificación de su propiedad como suelo urbanizable era contraria a los principios recogidos en la sección 2 párrafos 1 y 10 de la Ley de Urbanismo. Además, subraya el Tribunal Constitucional, la Sección 39.3 de la Ley de Urbanismo obliga al Ayuntamiento a cambiar la clasificación del suelo sin realizar un juicio de ponderación de los intereses en conflicto pues éste ya ha sido llevado a cabo por el legislador. La cuestión sobre si era legal mantener la clasificación de los solares colindantes como suelo urbanizable no constituye el objeto de examen de este caso concreto, concluye el Tribunal Constitucional.

IV. ALEGACIONES DE LAS PARTES ANTE EL TEDH

Una vez agotada la vía interna, la demandante acude ante el TEDH alegando una violación de su Derecho al respeto de los bienes, reconocido en el artículo 1 del Protocolo adicional número 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante, también “el Convenio” o “el CEDH”); y del Derecho a un proceso equitativo del artículo 6 CEDH.

Alega una violación de su derecho al respeto de los bienes, en primer lugar, por el cambio en la clasificación de sus solares de suelo urbanizable a suelo verde. En concreto, argumentó que las autoridades no motivaron suficientemente esa decisión y que la interferencia en su derecho fue desproporcionada y no recibió indemnización alguna.

Y alega una violación de su Derecho a un proceso equitativo, en segundo lugar, porque, a su modo de ver, no tuvo acceso a un tribunal. El Alcalde, el Consejo Municipal y el Gobierno regional son autoridades administrativas y el Tribunal Constitucional tiene un ámbito de conocimiento limitado pues no puede entrar a revisar los hechos fijados en las autoridades administrativas. La Sra. Übleis también alega que el proceso ha sido

injusto porque las autoridades no han tenido en consideración sus argumentos. Es más, a en su opinión no han justificado su decisión. Si bien la principal finalidad perseguida en el cambio de la clasificación de los solares de la demandante era reducir el suelo urbanizable en la localidad, como han señalado las autoridades internas, la demandante observa que estas no han dado a conocer los criterios utilizados al designar los solares que debían convertirse en suelo verde y aquellos que debían mantener su clasificación como suelo urbanizable.

El Gobierno, por su parte, pone en duda, en primer lugar, que se haya dado una interferencia en los derechos de la demandante reconocidos en el artículo 1 del Protocolo adicional nº 1 al Convenio. Indicará, en este sentido, que la clasificación de una finca como suelo urbanizable no determina en sí misma su aptitud para construir. Antes de conceder una licencia de obra, las autoridades deben comprobar si el solar es apto para una construcción adecuada y ordenada. Hay que poner en valor, por consiguiente, la sensibilidad del Gobierno austriaco hacia las políticas de crecimiento racional y ordenado evitando la urbanización incontrolada e innecesaria, desde una óptica social, del territorio.

En este caso, dada la topografía y otras condiciones de los solares en cuestión, no había certeza de que la demandante hubiera conseguido la licencia, incluso si los solares hubieran mantenido su anterior clasificación. Aun asumiendo de que se haya producido una interferencia en el Derecho al respeto de los bienes de la demandante, continúa el Gobierno, se trata de una injerencia compatible con el artículo 1 del Protocolo nº 1. Tiene una base legal en la Sección 39.1 de la Ley de Urbanismo y sirve a intereses públicos como, por ejemplo, la protección del medio ambiente y la protección del paisaje y carácter del territorio. La interferencia sería además proporcionada: un requisito para la modificación del plan urbanístico era que no se hubiera hecho uso del suelo conforme a su clasificación (sección 39.3 de la Ley de Urbanismo). En el presente caso, los solares no habían sido usados con finalidades edificatorias desde hacía más de cuarenta años y la re-clasificación de los solares se había basado, entre otros motivos, en su inadecuación para la urbanización. Es más, cuando los padres de la demandante le transfirieron la propiedad de los dos solares, se aprobó una prohibición temporal de construir con la finalidad de revisar su clasificación. A mayor abundamiento, el

Gobierno indicará, para finalizar, que no se ha tratado de una medida singular, sino que la re-clasificación ha afectado a un total de treinta y siete fincas.

V. ARGUMENTACIÓN DEL TEDH

El Tribunal comenzará su argumentación indicando que la re-clasificación de los solares de la demandante no implica una privación de la propiedad en el sentido del primer párrafo del artículo 1 del Protocolo adicional nº 1, según el cual, *“Toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del Derecho Internacional”*. No obstante, reconocerá que sí constituye una interferencia en su derecho al goce pacífico de sus posesiones, en el sentido del segundo párrafo de dicho precepto, que dispone, que *“Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que tienen los Estados de dictar las leyes que estimen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos, de otras contribuciones o de las multas”*^{4 5}.

El Tribunal, así, recordará que el segundo párrafo del artículo 1 del Protocolo nº 1 permite a los Estados Contratantes controlar el uso de la propiedad de acuerdo con el interés público haciendo cumplir las leyes a tal efecto, lo que implicará la necesidad de que se dé una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad que se pretende alcanzar⁶. En relación con la elección de las normas concretas para llevar a la práctica medidas de control del uso de la propiedad, las autoridades internas gozan de un amplio margen de apreciación.

En el presente caso, el Tribunal apunta que la modificación del plan urbanístico se basaba en la Ley urbanística, que obligaba a los municipios a modificar sus

⁴ Véase, a modo de precedente, la Decisión de Inadmisión recaída en el caso *Haider c. Austria*, de 29 de enero de 2004, que yo mismo he comentado en mi trabajo, “Jurisprudencia ambiental del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en *Observatorio de Políticas Ambientales 1978-2006* (Dir. Fernando LÓPEZ RAMÓN), Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006.

⁵ Puede encontrarse un estudio reciente de este precepto, en el artículo del profesor de la Universidad de Cantabria Javier BARCELONA LLOP, “Privación de la propiedad y expropiación forzosa en el sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos”, *RAP* 185, 2011, 49-87.

⁶ Véanse como precedentes las sentencias recaídas en los casos *Sporrong y Lönnroth c. Suecia*, de 23 de septiembre de 1982 y *Allan Jacobsson c. Suecia*, de 25 de octubre de 1989.

instrumentos de planeamiento en el plazo de cinco años de conformidad con las finalidades que se contemplaban en la propia Ley. Además, la re-clasificación de los solares de la demandante perseguía fines legítimos como la protección del medio ambiente y del paisaje.

En cuanto a la proporcionalidad de la medida, el Tribunal constata que si bien los solares de la demandante estaban clasificados como suelo urbanizable desde mediados de 1950 hasta febrero de 1995, no se había edificado en ellos. También considera de importancia que la inicial prohibición temporal de construir se realizó en febrero de 1995, mientras que la adquisición de la propiedad por la demandante fue posterior, en noviembre del mismo año, con lo que al adquirir la propiedad la prohibición de construir en los dos solares ya estaba en vigor. Si bien la demandante argumentó que desconocía el cambio de clasificación de los dos solares, el TEDH subraya que se realizó por Decreto, un instrumento normativo al que se le da publicidad y, por consiguiente, la demandante debía saber que sus dos solares habían cambiado su estatus. Igualmente, debía saber que *el cambio de planeamiento no implica compensación alguna*⁷, tal y como viene establecido en la Ley urbanística (sección 38). Además, contrariamente a la opinión de la demandante, no hay ningún indicio de arbitrariedad en la actuación de la Administración. En efecto, el municipio dio razones detalladas en relación con la re-clasificación de los solares de la demandante. Tampoco puede decirse que la demandante fuera la única afectada por el cambio de planeamiento ya que de cuarenta y siete solares, treinta y siete fueron re-clasificados como suelo verde. En tales circunstancias, el Tribunal considera que el cambio de clasificación de los solares de la demandante no implicó una carga excesiva para la demandante.

VI. DECISIÓN

En base a la argumentación desarrollada y teniendo en consideración el amplio margen de apreciación que el Tribunal otorga a las autoridades internas al aplicar su política planificación urbanística, considera que no hay apariencia de violación del artículo 1 del Protocolo adicional al Convenio, por lo que inadmitirá la demanda en relación con este precepto.

⁷ La cursiva es mía.

En relación con la demanda presentada en torno al artículo 6 CEDH, el TEDH considera que el Tribunal Constitucional austriaco tiene plena jurisdicción para conocer de este caso y, de hecho, conoció de todos los aspectos relevantes, ofreciendo una solución razonable. En efecto, el Tribunal Constitucional interno analizó la legalidad del plan urbanístico y analizó la compatibilidad del cambio de planeamiento de conformidad con la Ley urbanística. El TEDH inadmitirá también inadmitirá la demanda en relación con este extremo.

VII. CONCLUSIÓN

Como conclusión y desde la perspectiva española llama la atención la coherencia y racionalidad aplicada por las autoridades administrativas y judiciales austriacas al optar por la clasificación del excedente de suelo no urbanizable como suelo verde, atendiendo a motivos medioambientales y económicos, impidiendo así su urbanización. Incluso manteniéndose la clasificación del suelo como urbanizable, debe recalcar que las autoridades internas avisan que ello no implica un derecho garantizado a urbanizar, sino que, en todo caso, la Administración deberá valorar la conveniencia del desarrollo urbanístico. También es de destacar que se haya tenido en consideración las necesidades reales de vivienda evitando con la reducción del suelo disponible para la urbanización efectos como, por ejemplo, la especulación del suelo. Se trata, en fin, de una importante Decisión de la que quizá debiera tomarse nota en España, en un momento especialmente delicado desde la perspectiva ambiental si se tiene en cuenta la eliminación generalizada en la normativa urbanística y territorial ambiental de garantías administrativas de protección ambiental en base a la finalidad de impulsar un mayor crecimiento económico.